

УДК 581.1+635.21:631.5

ОЦЕНКА АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕКЦИИ КАРТОФЕЛЯ ЮЖНО-УРАЛЬСКОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА САДОВОДСТВА И КАРТОФЕЛЕВОДСТВА

А. А. Васильев, Т. Т. Дергилева, В. П. Дергилев

Оценка 217 сортов коллекции картофеля по параметрам экологической пластичности и стабильности позволила выделить 114 сортов с высокой адаптивностью к условиям Южного Урала. В условиях глобального изменения климата наибольший интерес для дальнейшего использования в селекции имеют 24 сорта картофеля, сочетающие экологическую пластичность и стабильность урожая (в их числе челябинские сорта Кавалер, 06.547.11 и 08.17.1). В селекционном процессе найдут применение 21 пластичный сорт с высокой или повышенной урожайностью, но недостаточной ее стабильностью (в их числе Каштак и 05.62.13 местной селекции). Особое значение для селекционной науки и практики имеют 45 сортов интенсивного типа с высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания. В этом числе 8 сортов челябинской селекции – Ицил, Спиридон, Тарасов, 94.14.6, 2097/16, 05.60.24, 04.2.13, 06.18.7. Для повышения стабильности картофелеводства интересны высокопродуктивные сорта нейтрального типа, не реагирующие на ухудшение условий выращивания. В челябинской коллекции таких сортов 20, из них 4 образца местной селекции (98.1.29, 04.1.97, 05.22.57 и 09.23.30).

Ключевые слова: картофель, сорт, продуктивность, экологическая пластичность, стабильность, адаптивность.

Картофель (*Solanum tuberosum* L.) – важнейшая сельскохозяйственная культура, во многом определяющая продовольственную безопасность нашей страны. Главным фактором успешного ведения картофелеводства является использование высокопродуктивных сортов, сочетающих высокую адаптивную способность и устойчивость к возбудителям болезней и вредителям. В этом отношении сорт служит своеобразным фундаментом, на основе которого реализуются другие достижения научно-технического прогресса (современная техника, удобрения, средства защиты, регуляторы роста и развития растений, мелиорация и т.д.) [1, 2]. В условиях глобального изменения климата усиливается

флуктуация лимитирующих факторов, а как следствие возрастает значение экологической пластичности возделываемых сортов [3, 4]. Высокая урожайность при этом достигается за счет сочетания в генотипе высокой потенциальной продуктивности и устойчивости к неблагоприятным экологическим факторам [5]. Понятия «пластичность» и «стабильность» характеризуют потенциал модификационной и генотипической изменчивости отдельных признаков и видов растений. Пластичность – это способность к изменчивости признаков, а также их стабильность под действием экологических факторов, она считается неотъемлемым и необходимым свойством адаптивности [6].

Селекция картофеля на Южном Урале ведется по классической 10-летней схеме. Неотъемлемая часть селекционного процесса – коллекционный питомник, где осуществляется изучение исходного материала и отбора родительских форм по важнейшим хозяйственно-ценным признакам [7]. В настоящее время генетическая коллекция картофеля ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН включает 280 сортообразцов отечественной и зарубежной селекции. Оценка образцов коллекционного питомника на экологической пластичности до настоящего времени не осуществлялась.

Цель исследований – дать оценку коллекции картофеля ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по параметрам экологической пластичности и стабильности в условиях Южного Урала.

Материал и методы исследования

Исследования были проведены в 2015–2019 гг. на опытных полях Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Почва участка представлена среднесуглинистым выщелоченным черноземом с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90–7,26%, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–19,2 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) – 17,1–25,7 мг/100 г почвы, $pH_{\text{сол}}$ – 5,02–5,28.

Объектом исследования служили 217 сортов картофеля коллекционного питомника института, включая: 52 сорта раннего, 64 – среднераннего, 82 – среднеспелого, 13 – среднепозднего и 6 сортов позднего срока созревания. В качестве стандартов использовали сорта: Розара (ранний), Невский (среднеранний), Тарасов (среднеспелый) и среднепоздний сорт Лорх (для сортов среднепозднего и позднего срока созревания).

Опыты закладывали в двукратной повторности в соответствии с классическими методиками [8]. Размещение вариантов рендомизированное по повторениям. Площадь делянки – 13,5 м². Предшественник картофеля – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50–80 г на глубину 6–8 см.

Схема посадки 75×50 см. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [9]. Параметры экологической пластичности сортов определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [10].

Погодные условия в период исследований были различными. По гидротермическому коэффициенту (по Селянинову) вегетационный период (май–август) 2015 г. был признан влажным (ГТК = 1,60), 2016, 2018 и 2019 гг. – недостаточно влажным (ГТК = 0,93; 1,16 и 0,91 соответственно), а 2017 г. – оптимально влажным (ГТК = 1,44).

Результаты исследований

Наиболее благоприятные метеорологические условия для выращивания картофеля складывались в 2018 году, когда средняя урожайность изученных сортов составила 29,0 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 5,2. Погодные условия 2015 г. оцениваются как хорошие ($I_i = 4,6$), а 2016-го и 2017 гг. – как удовлетворительные ($I_i = -0,9$ и $-2,8$), средняя продуктивность сортов при этом составила соответственно 28,4 т/га, 22,7 и 21,0 т/га. Экстремальными для картофеля оказались условия 2019 г., когда средняя урожайность изученных сортов составила 17,7 т/га, а индекс среды был отрицательным ($-6,1$).

Потенциальное плодородие почвы и минеральные удобрения ($N_{60}P_{60}K_{60}$), внесенные под предпосадочную обработку, обеспечивали получение урожая картофеля: в 2015 г. – 25,4 т/га, в 2016 г. – 18,8 т/га, в 2017 г. – 17,6 т/га, в 2018 г. – 19,9 т/га, в 2019 г. – 25,2 т/га. В среднем за 2015–2019 гг. можно было ожидать урожайность картофеля на уровне 21,4 т/га, тогда как фактическая урожайность изученных сортов варьировала от 6,9 т/га (Актюбинский фиолетик) до 36,9 т/га (Славянка и Леони). Заданную продуктивность обеспечили 149 сортов. Очевидно, что оставшиеся 68 сортов с низкой урожайностью не стоит рассматривать в качестве источников высокой продуктивности картофеля.

По уровню продуктивности 149 сортов разбили на 3 группы: 1) высокоурожайные сорта (от 30 до 36,9 т/га); 2) сорта с повышенной продуктивностью (от 25,1 до 29,9 т/га); 3) сорта с удовлетворительной продуктивностью (от 21,4 до 25,0 т/га). В первую группу попали 10 ранних, 8 среднеранних и 12 среднеспелых сортов (всего 30), во вторую – 12 ранних,

24 среднеранних, 19 среднеспелых, 6 среднепоздних и 3 поздних сорта (всего 64), в третью – 12 ранних, 19 среднеранних, 21 среднеспелый и 3 среднепоздних сорта (всего 55).

В группе высокопродуктивных сортов картофеля преобладают сорта интенсивного типа: Славянка (36,9 т/га; $b_i = 2,23$; $S_i^2 = 15,7$), Дуняша (31,2 т/га; 2,20; 54,3), Амадеус (33,8 т/га; 2,09; 17,2), Корона (32,3 т/га; 1,74; 29,8), Зекура (31,8 т/га; 1,74; 15,5), Ежик (30,4 т/га; 1,62; 4,1), Валерий (30,6 т/га; 1,61; 2,4), Ресурс (31,7 т/га;

1,55; 15,3), Отрада (30,8 т/га; 1,47; 24,3), Ягодный 19 (30,9 т/га; 1,45; 17,6), Леони (35,8 т/га; 1,40; 46,4), Струмок (30,8 т/га; 1,39; 52,0), Сантэ (30,8 т/га; 1,38; 5,7), Нагорода (34,8 т/га; 1,36; 40,2), Артем (30,4 т/га; 1,33; 25,5) и Каменский (30,0 т/га; 1,31; 60,3) (табл. 1).

Интенсивные сорта хорошо отзываются на улучшение условий выращивания и обычно характеризуются невысокой стабильностью [11, 12]. В нашем же опыте в числе интенсивных сортов картофеля обнаружены генотипы с высокой

Таблица 1 – Урожайность и параметры экологической пластичности высокопродуктивных сортов картофеля, т/га

Сорт, группа спелости	Урожайность, ц/га						Параметры	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Славянка (СС)	50,2	36,7	25,9	46,2	25,4	36,9	2,23	15,7
Леони (Р)	43,8	45,3	27,7	41,0	26,7	36,9	1,40	46,4
Ильинский (СР)	43,0	44,2	29,1	36,6	25,9	35,8	1,14	48,2
Нагорода (СР)	48,9	30,1	33,2	35,4	26,4	34,8	1,36	40,2
Амадеус (СС)	44,4	33,2	32,7	41,9	16,9	33,8	2,09	17,2
Околица (СС)	45,3	29,7	40,6	28,7	24,3	33,7	0,74	87,3
Корона (Р)	44,5	23,0	30,9	39,9	23,3	32,3	1,74	29,8
Башкирский (Р)	31,7	30,7	32,1	37,9	29,3	32,3	0,50	6,5
Алая Заря (Р)	31,5	39,8	39,4	35,1	15,1	32,2	0,93	109,3
Зекура (СР)	43,6	30,7	29,3	36,4	19,0	31,8	1,74	15,5
Ресурс (СС)	43,3	29,8	24,1	36,7	24,5	31,7	1,55	15,3
Ангела (Р)	30,8	43,8	30,2	36,5	17,1	31,7	1,07	92,0
Королева Анна (Р)	28,0	22,2	37,3	42,4	27,8	31,5	0,61	76,3
Синецвет (СС)	37,4	23,0	26,5	38,8	30,8	31,3	0,98	32,0
Дуняша (СС)	50,3	30,2	21,4	34,8	19,2	31,2	2,20	54,3
Кортни (Р)	32,5	32,7	24,7	40,2	25,1	31,1	1,13	14,7
Луговской (СС)	41,3	27,5	35,9	27,2	22,9	31,0	0,71	58,4
09.23.30 (СС)	36,9	36,9	21,5	30,3	29,5	31,0	0,55	44,5
Ягодный 19 (СР)	39,7	34,2	26,8	34,4	19,4	30,9	1,45	17,6
Сантэ (СР)	39,5	29,6	28,5	35,3	21,1	30,8	1,38	5,7
Отрада (СС)	40,3	34,5	21,7	35,1	22,4	30,8	1,47	24,3
Струмок (Р)	42,1	34,5	18,2	33,7	25,3	30,8	1,39	52,0
Валерий (Р)	39,2	30,3	24,6	37,9	21,1	30,6	1,61	2,4
Ежик (СС)	39,3	30,7	25,4	36,7	19,7	30,4	1,62	4,1
Артем (СС)	38,5	33,9	29,0	32,6	17,8	30,4	1,33	25,5
Акжар (СР)	32,1	21,8	33,5	41,3	21,9	30,1	1,24	44,1
Колобок (СС)	38,2	32,5	25,4	27,8	26,5	30,1	0,61	25,6
Любава (Р)	28,8	26,6	34,3	35,7	25,3	30,1	0,47	21,5
Каменский (Р)	43,4	25,0	33,3	29,5	18,7	30,0	1,31	60,3
Белоснежка (СР)	28,0	27,7	36,3	32,7	25,4	30,0	0,19	24,5
Среднее по 217 сортам	28,4	22,8	21,0	29,0	17,7	23,8	–	–
Индекс I_i	4,6	–1,0	–2,8	5,2	–6,1	–	–	–
$НСР_{05}$	2,1	2,0	1,8	2,8	1,5	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый.

(Валерий, Ежик и Сантэ) или повышенной экологической стабильностью (Ресурс, Зекура, Славянка, Амадеус, Ягодный 19, Отрада, Артем и Корона). Эти сорта могут использоваться в селекционном процессе не только как доноры высокой продуктивности картофеля, но и как источники высокой стабильности урожая.

В число высокопродуктивных попало 8 экологически пластичных и 6 нейтральных сортов картофеля. К пластичным относятся сорта: Анжела (31,7 т/га; $b_i = 1,07$; $S_i^2 = 92,0$), Кортни (31,1 т/га; 1,13; 14,7), Ильинский

(35,8 т/га; 1,14; 48,2), Акжар (30,1 т/га; 1,24; 44,1), Синцвет (31,3 т/га; 0,98; 32), Алая заря (32,2 т/га; 0,93; 109,3), Околица (33,7 т/га; 0,74; 87,3) и Луговской (31,0 т/га; 0,71; 58,4). Из них только сорт Кортни отличается высокой экологической стабильностью. К нейтральным сортам, слабо реагирующим на изменение условий возделывания, относятся: Белоснежка (30,0 т/га; 0,19; 24,5), Любава (30,1 т/га; 0,47; 21,5), Башкирский (32,3 т/га; 0,50; 6,5), 09.23.30 (31,0 т/га; 0,55; 44,5), Колобок (30,1 т/га; 0,61; 25,6) и Королева Анна (31,5 т/га; 0,61; 76,3).

Таблица 2 – Урожайность и параметры экологической пластичности сортов картофеля с повышенной продуктивностью, т/га

Сорт, группа спелости	Урожайность, ц/га						Параметры	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Вемер (СР)	36,2	28,3	27,8	35,5	21,8	29,9	1,21	1,1
Ирбитский (СР)	38,5	37,0	21,2	29,1	23,2	29,8	0,98	51,4
98.1.29 (Р)	26,4	25,2	18,7	39,8	38,6	29,7	0,20	109,7
Амати (СР)	30,6	28,0	17,4	53,1	18,3	29,5	2,46	87,4
Тирас (Р)	43,7	24,3	22,0	32,2	24,4	29,3	1,44	40,0
Ромула (СР)	36,4	26,0	25,1	38,1	20,1	29,1	1,59	1,0
Сударыня (СР)	41,1	24,5	12,4	37,9	29,7	29,1	1,57	96,3
Наташа (Р)	41,3	21,0	34,7	33,7	14,3	29,0	1,73	68,0
Жигулевский (Р)	32,1	27,4	30,8	37,1	15,3	28,6	1,45	23,2
Свитанок киевский (СР)	41,7	30,0	28,4	25,0	17,9	28,6	1,12	60,7
Скарбница (СР)	38,1	20,0	30,1	30,9	23,8	28,6	0,95	36,5
Никитинский ранний (Р)	33,2	22,7	26,9	35,5	24,2	28,5	1,01	10,0
Панянка (СС)	32,7	32,2	22,8	32,9	21,9	28,5	0,99	11,0
Кондор (Р)	28,1	17,1	31,7	39,3	26,4	28,5	0,75	69,4
05.60.24 (СС)	42,3	28,3	17,3	31,7	21,7	28,3	1,62	42,3
Бриз (СР)	36,6	27,0	25,8	31,0	21,0	28,3	1,11	6,9
Тарасов, st. (СС)	27,3	23,0	15,0	48,5	27,1	28,2	1,60	124,1
Удовицкий (П)	41,5	33,1	23,3	25,8	16,7	28,1	1,34	64,5
Тэрра-1 (СС)	39,3	29,0	21,7	32,7	17,3	28,0	1,68	13,4
Матушка (Р)	34,0	25,8	36,3	29,3	14,4	27,9	1,02	65,8
Крепыш (Р)	28,5	29,1	25,6	33,9	22,3	27,9	0,78	5,7
Манифест (СС)	38,5	23,4	25,8	31,4	19,9	27,8	1,34	14,7
Аспия (СС)	27,9	29,9	32,6	34,1	14,7	27,8	1,03	45,6
Стрела (СР)	24,8	25,6	25,5	40,9	22,3	27,8	1,02	40,2
Кураж (СР)	32,9	29,8	24,6	31,3	20,5	27,8	0,98	4,8
Журавинка (СП)	37,3	29,3	29,7	25,3	17,4	27,8	0,92	43,3
Фрегета (П)	30,6	36,1	25,7	27,4	19,4	27,8	0,62	38,3
Лорх, st. (СП)	30,0	33,0	15,3	40,7	18,9	27,6	1,70	52,8
05.62.13 (СС)	34,8	38,8	19,8	29,0	15,7	27,6	1,30	74,5
Аноста (СР)	22,9	31,2	32,5	32,2	18,8	27,5	0,41	47,3
Агни (СР)	30,9	27,4	24,2	41,7	12,1	27,3	2,05	21,9
Пикассо (СП)	28,5	30,2	19,1	38,7	19,7	27,3	1,39	27,7
Беллароза (Р)	35,7	20,3	30,3	30,0	20,0	27,3	1,02	30,5
Сафо (СР)	41,0	19,4	25,5	27,1	23,0	27,2	1,08	54,6

В группе сортов с повышенной продуктивностью 27 интенсивного типа, 31 пластичный и 6 нейтральных сортов картофеля. К интенсивным сортам картофеля здесь относятся: Амати (29,5 т/га; $b_i = 2,46$), Тирас (29,3 т/га; 1,44), Ромула (29,1 т/га; 1,59), Сударыня (29,1 т/га; 1,48), Наташа (29,0 т/га; 1,73), Жигулевский (28,6 т/га; 1,45), 05.60.24 (28,3 т/га; 1,62), Тарасов (28,2 т/га; 1,60), Удовицкий (28,1 т/га; 1,34), Тэрра-1 (28,0 т/га; 1,68), Манифест (27,8 т/га; 1,34), Лорх (27,6 т/га; 1,70), Агни (27,3 т/га; 2,05), Пикассо (27,3 т/га; 1,39),

Спиридон (27,0 т/га; 1,48), 06.18.7 (26,9 т/га; 1,59), Институтский (26,7 т/га; 2,07), Наяда (26,5 т/га; 1,71), Тамаша (26,5 т/га; 1,39), 03.12.7 (26,4 т/га; 1,40), 04.2.13 (26,3; 1,44), Жуковский ранний (26,0 т/га; 1,65), 94.14.6 (26,0 т/га; 1,35), Провенто (25,9 т/га; 1,31), Рая (25,8 т/га; 1,44), 2097/16 (25,5 т/га; 1,76) и Уладар (25,5 т/га; 1,69) (табл. 2).

К сортам картофеля, сочетающим повышенную продуктивность, экологическую пластичность и высокую стабильность, относятся: Вемер (29,9 т/га; $b_i = 1,21$; $S_i^2 = 1,1$), Регги

Окончание таблицы 2

Сорт, группа спелости	Урожайность, ц/га						Параметры	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Пегий (СС)	30,3	29,6	22,6	30,9	22,7	27,2	0,76	5,6
Спиридон (СС)	37,0	29,9	19,1	31,0	18,1	27,0	1,48	19,8
Джаерла (СР)	33,5	31,6	19,1	31,7	19,0	27,0	1,28	19,5
Нива (СР)	36,5	22,2	29,2	28,5	18,6	27,0	1,08	26,9
06.18.7 (СС)	37,0	35,7	19,5	28,9	13,4	26,9	1,59	60,6
Брянский деликатес (СР)	46,4	28,3	19,0	19,8	21,2	26,9	1,14	135,4
Институтский (СР)	45,7	12,0	21,2	34,3	20,5	26,7	2,07	99,3
04.1.97 (СС)	34,5	26,7	26,5	24,8	21,3	26,7	0,63	18,7
Наяда (СС)	39,3	24,6	19,8	31,5	17,3	26,5	1,71	15,1
Тамаша (СС)	26,9	23,0	15,7	42,5	24,5	26,5	1,39	68,5
Ицил (СР)	30,8	18,6	19,4	39,4	23,8	26,4	1,40	40,5
Никулинский (СП)	38,1	24,2	25,9	24,5	19,5	26,4	0,95	35,9
04.2.13 (СС)	36,9	24,2	18,9	31,3	20,0	26,3	1,44	13,6
Регги (СС)	33,3	24,6	22,6	31,7	19,4	26,3	1,21	1,2
Роксана (СС)	32,8	29,0	25,8	27,5	16,4	26,3	1,00	17,8
Жуковский ранний (Р)	35,6	24,3	19,5	33,2	17,2	26,0	1,65	3,9
94.14.6 (СР)	40,0	22,9	21,5	26,7	18,8	26,0	1,35	35,1
Провенто (СР)	25,9	20,9	24,9	39,3	18,4	25,9	1,31	33,0
Оредежский (СР)	35,8	23,4	17,6	29,8	22,8	25,9	1,17	23,0
Рая (СР)	30,8	18,5	24,1	36,7	18,7	25,8	1,44	18,5
Каштак (СС)	31,0	28,0	15,1	29,5	24,9	25,7	0,80	32,9
2097/16 (СС)	40,0	20,0	20,1	30,5	16,9	25,5	1,76	25,6
Уладар (Р)	28,5	17,6	18,3	42,5	20,8	25,5	1,69	54,7
Чарунка (СП)	33,7	25,0	15,3	31,5	22,1	25,5	1,25	23,6
Зорочка (Р)	27,8	19,2	36,7	28,5	15,2	25,5	0,69	80,2
Колетте (Р)	21,7	23,5	29,9	32,3	20,1	25,5	0,44	31,8
Ван Гог (П)	30,2	37,7	16,6	26,2	16,6	25,4	0,96	80,4
06-547.11 (СС)	32,6	28,9	22,6	28,1	14,3	25,3	1,25	17,6
Симфония (СП)	35,2	22,7	22,8	27,9	17,3	25,2	1,25	11,8
Межиричка (СР)	33,0	28,3	22,9	25,5	16,0	25,1	1,02	20,3
Среднее по 217 сортам	28,4	22,8	21,0	29,0	17,7	23,8	–	–
Индекс I_i	4,6	–1,0	–2,8	5,2	–6,1	–	–	–
$НСР_{05}$	2,1	2,0	1,8	2,8	1,5	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый, СП – среднепоздний, П – поздний.

(26,3 т/га; 1,21; 1,2), Кураж (27,8 т/га; 0,98; 4,8), Пегий (27,2 т/га; 0,76; 5,6), Крепыш (27,9 т/га; 0,78; 5,7), Бриз (28,3 т/га; 1,11; 6,9), Никитинский ранний (28,5 т/га; 1,01; 10,0), Панянка (28,5 т/га; 0,99; 11,0), Симфония (25,2 т/га; 1,25; 11,8); повышенную стабильность: Роксана (26,3 т/га; 1,00; 17,8), Джаерла (27,0 т/га; 1,28; 19,5), Межиричка (25,1 т/га; 1,02; 20,3), Оредежский (25,9 т/га; 1,17; 23,0) и Сафо (28,3 т/га; 1,08; 26,9).

Среди нейтральных сортов, относящихся ко второй группе, наибольший интерес представляет образец '98.1.29' местной селекции с урожайностью 29,7 т/га, что в 1,25 раза выше, чем в среднем по опыту.

В третьей группе (с продуктивностью от 21,4 до 25 т/га) к интенсивным относятся

15 сортов, к пластичным – 23, к нейтральным – 17 сортов картофеля (табл. 3).

Наибольший интерес в третьей группе представляют сорта интенсивного типа: Памяти Коваленко (24,5 т/га; $b_i = 2,16$), 05.76.1 (24,3 т/га; 1,89), Космос (23,6 т/га; 1,87), Эскаорт (23,1 т/га; 1,71), Ицил (24,3 т/га; 1,65), 05.60.11 (22,8 т/га; 1,64), Адора (23,4 т/га; 1,62), Малиновка (25,0 т/га; 1,62), Лазарь (24,7 т/га; 1,61), Браслет (23,0 т/га; 1,45), Удача (23,2 т/га; 1,44), 06-1547.8 (24,0 т/га; 1,42), Подарунак (24,2 т/га; 1,42), 06.25.22 (22,6 т/га; 1,32), Ведруска (24,2 т/га; 1,31) и экологически пластичные сорта с высокой стабильностью урожая: Маяк (22,2 т/га; $b_i = 1,02$; $S_i^2 = 1,2$), Курода (24,9 т/га; 1,08; 2,8), Скарб (21,9 т/га; 0,95; 3,4), Садовый

Таблица 3 – Урожайность и параметры экологической пластичности сортов картофеля со средним уровнем продуктивности, т/га

Сорт, группа спелости	Урожайность, ц/га						Параметры	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Малиновка (СП)	29,1	16,2	26,8	37,9	14,8	25,0	1,62	40,0
Тустеп (СС)	27,7	14,8	21,4	32,5	28,4	25,0	0,55	54,3
Курода (Р)	31,9	22,5	21,7	29,3	19,2	24,9	1,08	2,8
Никита (СР)	29,1	27,5	20,4	31,5	15,3	24,8	1,30	7,4
Сентябрь (СР)	23,7	26,9	24,8	28,3	20,2	24,8	0,41	7,6
Лазарь (СС)	35,0	22,6	20,3	30,7	15,0	24,7	1,61	5,0
08.17.1 (СС)	27,5	27,5	15,4	31,8	21,5	24,7	0,98	24,2
Нора (СР)	31,1	20,3	31,9	23,1	17,2	24,7	0,55	47,5
Кавалер (СС)	33,2	26,0	18,6	25,8	18,7	24,5	1,02	16,4
Лига (Р)	28,8	13,5	24,4	36,2	19,7	24,5	1,29	46,7
Памяти Коваленко (СР)	23,2	17,6	17,5	48,7	15,3	24,5	2,16	109,5
03.9.2 (СС)	35,9	25,5	17,4	28,5	13,9	24,3	1,65	16,9
05.76.1 (СС)	39,9	13,3	19,1	31,7	17,4	24,3	1,89	52,1
Подарунак (СП)	35,3	27,5	17,0	26,3	15,0	24,2	1,42	27,7
Ведруска (СС)	33,3	29,1	18,1	26,2	14,4	24,2	1,31	27,7
06-1547.8 (СР)	31,2	23,3	22,7	29,7	13,0	24,0	1,42	5,4
Огниво (Р)	24,6	22,1	26,9	24,6	21,5	24,0	0,16	5,5
Костанайские новости (СС)	21,9	25,4	21,5	33,5	17,4	24,0	0,90	22,9
Розара, st. (Р)	22,3	24,1	22,5	36,1	15,1	24,0	1,21	31,0
Амалия (СР)	21,7	29,8	20,9	28,7	18,2	23,9	0,54	25,4
Фаворит (Р)	22,4	23,3	24,1	28,3	20,9	23,8	0,37	6,2
Красная горка (СР)	25,4	19,8	26,2	31,7	15,7	23,8	1,01	18,4
Андра (СР)	17,2	35,0	22,6	27,8	16,2	23,8	0,30	78,2
Осень (СП)	36,7	21,0	17,6	20,8	21,7	23,6	0,81	55,1
Космос (СР)	42,7	22,6	17,0	23,5	12,1	23,6	1,87	71,0
Барон (СР)	24,6	21,8	25,3	27,9	17,5	23,5	0,65	7,5
05.22.57 (СС)	22,6	28,5	22,6	21,7	21,9	23,5	-0,06	10,7
Сантарка (Р)	30,7	15,4	17,4	29,1	25,0	23,5	0,83	41,1
05.16.7 (СС)	24,6	22,2	23,2	28,6	18,2	23,4	0,70	3,5
Адора (Р)	27,5	25,8	19,5	33,1	11,1	23,4	1,62	11,9

(22,2 т/га; 1,24; 4,5), Красавчик (21,8 т/га; 0,72; 4,5), Никита (24,8 т/га; 1,30; 7,4) Галактика (23,2 т/га; 0,71; 14,0), Невский (21,6 т/га; 1,27; 14,5) и Красная горка (23,8 т/га; 1,01; 18,4).

Расчет коэффициента адаптивности (K_a) показал, что на Южном Урале к числу адаптивных можно отнести 114 сортов картофеля ($K_a > 1$). Высокой адаптивностью ($K_a \geq 1,15$) среди ранних сортов картофеля отличались: Леоны (1,55), Башкирский (1,39), Алая заря (1,36), Королева Анна (1,35), Анжела (1,33), Кортни (1,31), 98.1.29, Любава (по 1,30), Струмок (1,29), Валерий (1,28), Каменский (1,26), Тирас (1,23), Кондор (1,22), Никитинский ранний (1,21), Наташа (1,20), Крепыш (1,19), Матушка (1,18), Беллароза (1,15);

– среди среднеранних: Ильинский (1,51), Нагорода (1,47), Корона (1,35), Зекура (1,32), Белоснежка (1,30), Ягодный 19, Сантэ (1,29), Акжар (1,27), Ирбитский, Вемер (1,26), Сударыня (1,22), Рофула, Скарбника (1,21), Свитанок киевский, Амати (1,20), Бриз (1,19), Аноста, Стрела, Кураж (1,18), Сафо (1,15);

– среди среднеспелых: Славянка (1,53), Околица (1,44), Амадеус (1,40), Синцвет, 09.23.30, Ресурс (1,33), Луговской (1,32), Отрада, Колобок (1,29), Дуняша (1,28), Артем (1,27), Ежик (1,27), Панянка (1,20), Жигулевский (1,19), Тарасов, 05.60.24 (1,18), Аспия, Манифест (1,17), Тэрра-1, Пегий (1,16), 05.62.13 (1,15);

– из среднепоздних и поздних: Фрегата (1,19), Журавинка (1,18) и Удовицкий (1,17).

Окончание таблицы 3

Сорт, группа спелости	Урожайность, ц/га						Параметры	
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Среднее	b_i	S_i^2
Рябинushка (СР)	28,7	30,8	16,4	24,6	16,6	23,4	0,88	35,3
Гала (СР)	21,0	13,0	26,5	34,6	21,5	23,3	0,65	70,8
Галактика (СР)	28,6	24,9	23,8	23,1	15,7	23,2	0,71	14,0
Удача (Р)	35,1	16,1	19,8	28,1	16,7	23,2	1,44	24,3
Эскаорт (СР)	36,1	26,2	17,3	25,4	10,4	23,1	1,71	34,1
Браслет (СР)	26,4	26,1	19,5	31,4	11,3	23,0	1,45	13,7
Серпанок (Р)	26,3	17,5	20,5	28,3	21,8	22,9	0,67	11,4
Накра (СС)	25,0	17,7	22,7	28,3	20,1	22,8	0,65	9,8
05.60.11 (СС)	33,8	25,2	17,1	26,9	11,3	22,8	1,64	17,6
Агрив (СР)	22,4	22,1	30,2	23,5	15,9	22,8	0,26	32,5
06.25.22 (СС)	29,9	19,3	19,7	28,9	15,0	22,6	1,32	2,1
Кузовок (СС)	20,3	19,6	25,8	26,7	20,8	22,6	0,17	13,8
Обелиск (СС)	33,7	21,7	21,1	20,8	15,7	22,6	0,94	31,2
Надежда (СС)	24,3	23,4	23,5	24,5	15,5	22,3	0,61	7,5
Маяк (СР)	26,3	20,1	19,0	28,7	16,9	22,2	1,02	1,2
Садовый (Р)	26,1	21,3	16,8	30,9	15,9	22,2	1,24	4,5
Холмогорский (СС)	21,0	13,6	14,9	36,6	24,3	22,1	0,92	87,0
Ред Стар (СС)	28,7	15,8	21,3	27,7	16,3	22,0	1,09	11,3
Скарб (СС)	28,2	19,7	17,9	26,0	17,6	21,9	0,95	3,4
Бронницкий (СС)	26,2	24,0	21,4	17,9	20,0	21,9	0,10	14,0
Красавчик (СР)	26,3	18,7	22,2	24,9	17,0	21,8	0,72	4,5
Невский, st. (СР)	30,5	23,9	15,3	24,5	13,7	21,6	1,27	14,5
Амулет (СС)	23,1	23,9	14,1	29,3	17,1	21,5	0,98	17,3
Скарлетт (Р)	19,2	19,4	19,3	31,9	17,3	21,4	0,83	25,4
98.4.29 (Р)	30,9	14,6	18,2	23,1	20,2	21,4	0,81	30,1
Среднее по 217 сортам	28,4	22,8	21,0	29,0	17,7	23,8	–	–
Индекс I_i	4,6	–1,0	–2,8	5,2	–6,1	–	–	–
$НСР_{05}$	2,1	2,0	1,8	2,8	1,5	–	–	–

Примечание. Р – ранний, СР – среднеранний, СС – среднеспелый, СП – среднепоздний.

Кроме того, к адаптивным сортам картофеля в условиях Челябинской области следует отнести: Колетте, Зорачка, Жуковский ранний, Уладар, Лига, Курода, Огниво (ранние), Нива, Брянский деликатес, Джаерла, Агни, Тамаша, Ицил, Институтский, Оредежский, 94.14.6, Провенто, Рая, Сентябрь, Никита, Нора, Межеричка, Амалия, Андра, 04.1.97, Спиридон, 06.18.7, Роксана, Регги, Наяда, 04.2.13, 04.1.19, Тустеп, 06.547.11, 2097/16, 08.17/1, 04.1.57, 05.22.57, Лазарь, Костанайские новости, Лорх, Пикассо, Никулинский, Чарунка, Ван Гог, Симфония и Малиновка (коэффициент адаптивности – от 1,01 до 1,14).

Выводы

1. Оценка адаптивного потенциала 217 сортов в коллекционном питомнике института позволила выделить 114 адаптивных сортов картофеля. Среди них наибольший интерес представляют сорта, сочетающие экологическую пластичность и высокую стабильность урожая: Кортни, Никитинский ранний, Крепыш, Беллароза, Курода (ранние), Вемер, Бриз, Кураж, Нива, Джаерла, Оредежский, Никита, Межеричка (среднеранние), Артем, Панянка, Пегий, Регги, Роксана, 06.547.11, 08.17.1, Кавалер, Костанайские новости (среднепоздние), Чарунка, Симфония (среднепоздние), а также пластичные (но нестабильные) сорта с высокой или повышенной продуктивностью: Алая заря, Анжела, Кондор, Матушка (ранние), Ильинский, Ирбитский, Скарбница, Акжар, Свитанок киевский, Стрела, Сафо, Брянский деликатес (среднеранние), Околица, Синцвет, Луговской, Аспия, 05.62.13, Каштак (среднепоздние), Журавинка, Ван Гог, Никулинский (среднепоздние).

2. В качестве источников высокой отзывчивости на интенсификацию производства интересны адаптивные сорта интенсивного типа: Леони, Струмок, Валерий, Каменский, Тирас, Наташа, Жуковский ранний, Уладар (ранние), Нагорода, Корона, Зекура, Ягодный 19, Сударыня, Сантэ, Ромула, Амати, Агни, Тамаша, Институтский, Ицил, 94.14.6, Провенто, Рая (среднеранние), Славянка, Амадеус, Ресурс, Отрада, Дуняша, Ежик, Жигулевский, Тарасов, 05.60.24, Манифест, Тэрра-1, Спиридон, 06.18.7, Наяда, 04.2.13, 2097/16, Ведруска, Лазарь (среднепоздние), Лорх, Пикассо, Малиновка (среднепоздние), Удовицкий (поздний).

3. В селекции картофеля, слабо реагирующего на ухудшение условий выращивания, интересны адаптивные сорта нейтрального типа: Башкирский, Королева Анна, Любава, 98.1.29, Колетте, Зорачка, Огниво, Фаворит (ранние), Белоснежка, Аноста, Сентябрь, Нора, Амалия, Андра (среднеранние), 09.23.30, Колобок, 04.1.97, Тустеп, 05.22.57 (среднепоздние) и Фрегата (поздний).

Список литературы

1. Анненков Б. Г., Глаз Н. В., Победина И. А. Научно-методические основы создания, испытания и внедрения вирусоустойчивых сортов картофеля в российском Приамурье // Современные биотехнологические и фитопатологические исследования в Российском Приамурье : сб. науч. тр. Хабаровск, 1998. С. 13–21.
2. Букасов С. М., Камераз А. Я. Основы селекции картофеля. М., 1959. 528 с.
3. Глаз Н. В., Васильев А. А. Изменение климата // Дальневосточный аграрный вестник. 2018. № 4. С. 32–39.
4. Дергачева Н. В. Оценка пластичности сортов картофеля в условиях лесостепной зоны Западной Сибири // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля сборник научных трудов : сб. науч. тр. Челябинск, 2012. Т. XIV. С. 141–146.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
6. Зыкин В. А., Мешкова В. В., Сапега В. А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ : метод. рекомендации. Новосибирск, 1984. 23 с.
7. Киселев Е. П., Новоселов А. К. Селекция и семеноводство картофеля на Дальнем Востоке : монография. Хабаровск, 2001. Ч. 1. 162 с.
8. Логинов Ю. П., Казак А. А. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1. С. 24–28.
9. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. 262 с.
10. Мухаметшин И. Г. Экологическая пластичность и стабильность сортов картофеля в условиях Удмуртской Республики // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2017. № 6. С. 245–249.
11. Федотова Л. С., Кравченко А. В. В изменяющихся климатических условиях нужны новые подходы к возделыванию картофеля // Картофель и овощи. 2011. № 2. С. 20–22.

12. Шанина Е. П., Клюкина Е. М. Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофеле-

водство России: актуальные проблемы науки и практики : матер. Междунар. конгресса «Картофель. Россия-2007». М., 2007. С. 56–58.

Васильев Александр Анатольевич, д-р с.-х. наук, ведущий научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Дергилева Тамара Тихоновна, старший научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

Дергилев Василий Петрович, канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник отдела картофелеводства, Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru.

* * *